

УДК 591.56

**РОЛЬ ВОДНОГО РЕЖИМА АМУДАРЬИ В ФОРМИРОВАНИИ
БИОТОПОВ БУХАРСКОГО ОЛЕНЯ**

Досназарова Умит Икласбаевна

Базовый докторант по специальности "Зоология"

Кидирбаева Арзыгул Юлдашевна

*Доктор философии по биологическим наукам (PhD), доцент
Каракалпакский государственный университет имени Бердаха*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17744906>

Аннотация: В статье рассматривается влияние гидрологического режима реки Амударьи на пространственное распределение и структуру биотопов бухарского оленя (*Cervus elaphus bactrianus*) в пределах Нижне-Амударьинского государственного биосферного резервата. Определено, что изменения стока и водообеспеченности поймы оказывают ключевое воздействие на состояние тугайных экосистем, являющихся основными местообитаниями вида. Показана необходимость поддержания природных паводков для сохранения кормовой базы, укрытий и воспроизводственных участков оленя.

Ключевые слова: Амударья, бухарский олень, гидрологический режим, тугайные экосистемы, биотоп, Приаралье, биосферный резерват.

Введение

Бухарский олень (*Cervus elaphus bactrianus* Lydekker, 1900) — редкий подвид благородного оленя, обитающий в пойменных и тугайных лесах бассейна Амударьи и Сырдарьи. Его численность в XX веке резко сократилась вследствие деградации природных местообитаний, вызванной зарегулированием речного стока и хозяйственным освоением пойм. Нижне-Амударьинский государственный биосферный резерват (НАБР), расположенный в нижнем течении Амударьи, является одной из ключевых территорий, где сохранились остатки природных тугайных комплексов, обеспечивающих существование бухарского оленя. Изучение влияния водного режима на состояние этих экосистем имеет важное значение для устойчивого управления и охраны данного подвида.

Материалы и методы

Исследования проводились в 2023–2025 гг. на территории Нижне-Амударьинского государственного биосферного резервата. В ходе исследования были использованы гидрологические данные по уровням воды и стоку реки Амударьи, данные полевых наблюдений и маршрутных учётов оленей, результаты анализа растительного покрова. Проводилась оценка взаимосвязи между динамикой водного режима и изменениями площадей тугайных лесов, а

также определение пространственного распределения оленей относительно гидрографической сети.

Результаты и обсуждение

Водный режим Амударьи характеризуется ярко выраженной сезонностью: максимальные уровни воды наблюдаются в мае–июле, минимальные — в декабре–феврале. После строительства крупных гидротехнических сооружений (Туямуюнский гидроузел и др.) естественные паводки стали редкими и короткими. Это привело к уменьшению затопляемых территорий, иссушению пойменных участков и сокращению площадей тугайных лесов — основных биотопов бухарского оленя.

Основные местообитания оленя приурочены к пойменным участкам с развитой древесно-кустарниковой растительностью (*Populus diversifolia*, *Elaeagnus angustifolia*, *Tamarix ramosissima*). Формирование и обновление этих сообществ напрямую зависит от паводков и уровня грунтовых вод. При снижении водообеспеченности происходит замещение тугаев пустынной растительностью, ухудшение кормовой базы и уменьшение укрытий, необходимых для размножения.

По данным исследования 70 % встреч бухарского оленя зарегистрировано в радиусе до 1,5 км от постоянных или сезонных водоёмов. Наибольшая плотность животных отмечена в поймах, где сохраняются влажные участки с густыми зарослями тугаев. В засушливые годы олени концентрируются вблизи водных источников, мигрируя в пределах 10–15 км по русловым и старорусловым системам.

Деградация гидрологического режима вызывает цепную реакцию изменений:

- снижение уровня грунтовых вод;
- гибель тополей и ив, замещение их солянковыми сообществами;
- уменьшение кормовой базы и исчезновение укрытий;
- рост конкуренции с копытными и браконьерского пресса. Эти факторы приводят к фрагментации ареала и сокращению численности оленей.

Заключение

Водный режим Амударьи является основным эколого-формирующим фактором для существования бухарского оленя в нижнем течении реки. От регулярности и продолжительности паводков зависит обновление тугайных лесов, обеспечивающих корм, укрытия и благоприятные условия для

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

размножения животных. Для сохранения популяции необходимо восстановление элементов естественного гидрологического цикла — в частности, организация регулируемых экологических попусков воды в пойму. Это позволит стабилизировать экологическое состояние тугайных экосистем и создать устойчивую среду обитания бухарского оленя.

Литература:

1. Отчет по результатам экспедиционного изучения состояния отдельных экологических систем в пределах территории Республики Узбекистан// [/http://sic.icwc-aral.uz/pdf/report_uz_27_29_july_2025_ru.pdf](http://sic.icwc-aral.uz/pdf/report_uz_27_29_july_2025_ru.pdf).
2. Торемуратов Ш. Куйи Амударё давлат биосфера кўрикхонасида Бухоро бугуси популяциясининг замонавий ҳолатини баҳолаш // Хоразм Маъмун академияси хабарномаси. - 2021. - 7 (78). - Б. 78-85.
3. Cornelis D., Kan E., Gond V., Cesaro J. D., Peltier R. Estimation of the red deer population and its impact on the Tugay forest ecosystem in the Lower Amu Darya State Biosphere Reserve, Uzbekistan. – CIRAD, 2020. – URL: <https://doi.org/10.19182/bft2020.346.a36297>